

**Філоненко А.С., студент спеціальності 274 Автомобільний транспорт
Науковий керівник: Ходос О.Г., ст. викл. кафедри автомобілів та автомобільного господарства**

(Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна)

РЕЖИМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ

На автотранспортних підприємствах для підтримки парку різноманітної техніки в справному і робочому стані прийнята система профілактичного планування, а саме планово-запобіжний ремонт, які вивчаються в рамках дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів». Правильно організовані роботи сприяють зменшенню потоку відмов та несправностей, збільшує термін служби автомобілів. Система профілактичного планування базується на нормативних режимах технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів, які розроблені з урахуванням статистичних даних. Але автомобільна промисловість постійно розвивається та проектується нові, більш надійні, транспортні засоби, збільшується період між технічними обслуговуваннями. Відповідно, ці зміни необхідно враховувати при розрахунках періодичності технічного обслуговування та ремонту. Існуюча система [1] визначення періодичності технічного обслуговування і ремонту рухомого складу коригуються за допомогою коефіцієнтів в залежності від наступних умов: категорії умов експлуатації (K_1); модифікації рухомого складу та організації його роботи (K_2); природно-кліматичних умов експлуатації (K_3); пробігу з початку експлуатації (K_4); розміру транспортного підприємства і кількість сумісних груп автопарку (K_5).

Отримана періодичність технічного обслуговування з урахуванням умов та місцем експлуатації, складу парку автомобілів може змінюватися від нормативного значення в бік зменшення, а корегування нормативних показників періодичності обслуговування в бік збільшення не передбачено. Як показує практика на транспортних підприємствах періодичність обслуговування визначається календарним графіком, який не враховує сучасні тенденції в автомобільній промисловості, а саме збільшення надійності автомобілів. Тому рішенням цього питання може стати проведення технічного обслуговування за графіком, який би базувався на календарних датах та враховував реальні пробіги автомобілів, а саме середньодобовий пробіг. Для кожного автомобіля приймається певна періодичність, яка складається з певних робочих днів. В основі скорегованого графіку періодичності обслуговування рухомого складу на транспортному підприємстві лежать календарні періоди технічного обслуговування, в який вписується кожен автомобіль в певний день певного періоду. Графік технічного обслуговування складений таким чином дозволяє своєчасно виконувати технічне обслуговування та ремонт, спростити організацію роботи в зоні технічного обслуговування і в зоні ремонту на постах і виробничих ділянках. При наявності на транспортному підприємстві різних типів рухомого складу необхідно складати графік технічного обслуговування і ремонту по групам. При необхідності заміни або списання деяких транспортних засобів роблять виправлення у необхідних частинах. При надходженні нового транспортного засобу на транспортне підприємство у графіку передбачають додаткове місце. Після закінчення певного періоду технічних обслуговувань до графіку вписують наступні періоди при цьому графік залишається незмінним.

Список використаних джерел:

1. Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту (наказ Міністерства транспорту України від 30.03.1998 № 102).